

«ZERO WASTE» КАК НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374318>

Гайсина Р.Ш.

Старший преподаватель кафедры «Дизайн одежды» Национального института
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается направление Zero Waste - принцип экодизайна, который призывает к осознанному и ответственному потреблению при проектировании моделей одежды. Предоставлена разработка модели в программе Clo3D как пример апробации применения данного направления.

***Ключевые слова:** Zero waste, ноль отходов, экодизайн, принципы безотходного производства.*

«ZERO WASTE» AS A DIRECTION FOR ZERO-WASTE PRODUCTION IN CLOTHING DESIGN

Gaisina R.Sh.

Lecturer at the Department of Fashion Design at the National Institute of Arts and
Design named after Kamoliddin Bekhzod

ABSTRACT

The article discusses the direction of Zero Waste - the principle of eco-design, which calls for conscious and responsible consumption when designing clothing models. The development of a model in the Clo3D program is provided as an example of testing the application of this direction.

***Key words:** Zero waste, zero waste, ecodesign, zero waste production principles.*

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы заключается в актуализации осознанного подхода потребителей к продукции в целях сохранения окружающей среды.

Увеличение количества отходов приводит к негативным воздействиям на здоровье человека. Для восстановления состояния среды и уменьшения количества отходов важно осмысленно подходить к потреблению. Многие современные дизайнеры придерживаются экологической составляющей, создают оригинальные изделия. В статье рассмотрена концепция «Zero Waste» как метод решения проблемы увеличения отходов в легкой промышленности, принципы концепции, применение которых приводит к сокращению

количества отходов в легкой промышленности. Данная тема актуальна в настоящее время, так как затрагивает проблему глобального масштаба. Публикуются много статей в которых предложены различные варианты решений.

Обзор литературы: В статье "Петряшова М.В., Рашева О.А. Исторические предпосылки концепции дизайна «zero waste» Концепции дизайна "ZERO WASTE проведен анализ основных методов использования концепции «Zero waste» в швейной промышленности разных исторических эпох, а также методик безотходного раскроя на предприятиях легкой промышленности. На основе проведенного анализа сформулированы задачи для внедрения в серийное (массовое) производство дизайнерских конструкций безотходного производства [3].

Вяткина А.А., Дулуба Ю.С., Светличная И.В. в своей статье "Осознанное потребление" (ZERO WASTE) Как актуальный вопрос развития индустрии моды дали обоснование актуальности применения методологии FMEA для сферы производства изделий легкой промышленности; реализованы подходы FMEA для процесса изготовления швейных изделий. По полученным результатам сформирован перечень мероприятий, необходимых для улучшения качества и устранения причин возможных несоответствий для изделий платягового ассортимента, изготавливаемых на швейном предприятии города Омска [2].

Zero Waste (или «Ноль отходов») - это общественное движение, главная цель которого насколько возможно уменьшить количество отходов. Этот подход помогает не только сдерживать разрастание свалок и мусорных полигонов, сократить потребление ресурсов, но и уменьшить количество хлама и ненужных вещей в собственном жизненном пространстве.

Основные принципы нулевого отхода zero waste:

- refuse – откажись от ненужного;
- reduce – сократи нужное;
- reuse – повторно используй то, что приобретаешь;
- recycle – перерабатывай то, что не получается использовать повторно;
- rot – отправляй в компост/перегной оставшееся [7].

Быстрое развитие техники, увеличение популяции, рост городов в XX веке вызвал множество глобальных проблем и ухудшение экологии одна из них. В настоящий момент на смену технократическому мышлению приходят новые формы осознания перспектив развития общества и цивилизации и ведется

активная разработка производственных принципов легкой промышленности, направленные на восстановление окружающей среды [5].

У модной индустрии плохая репутация. Всего порядка 20% ненужной одежды перерабатывается - большая часть сжигается или оказывается на свалке. Проблема существует не только на уровне потребителей. Вся индустрия производит ежегодно 92 миллиона тонн текстиля, и при этом приблизительно 15% материалов пропадает в процессе кроя [6].

Технология производства согласно принципу «zerowaste» отличается от стандартного метода раскроя изделий тем, что при последнем задумка дизайнера определяет раскрой полотна, а при первом, изделие вписывается в определенный отрезок ткани. Такой принцип производства дает меньшую потерю ткани на начальном этапе производства и позволяет сократить количество межлекальных отходов.

Примерно 15% текстиля, используемого при пошиве одежды превращается в отходы или выпадает ткани еще на стадии раскроя. Когда текстиль расходуется впустую, тоже самое происходит и с ресурсами, инвестированными в его производство - как природными, так и трудовыми. Крайне важно решить эту проблему путем максимального использования текстильных материалов и минимизации потерь. Применение техники безотходного дизайна zero waste снижает производство текстильных отходов, а самое важное - количество потребляемых природных ресурсов [8].

Первый шаг к минимизации отходов - не выбрасывать ткань. Среди стартеров этого направления - новозеландский дизайнер Холли Макквилан, автор книги *Zero Waste Fashion Design*. Она экспериментирует с выкройками: по максимуму используются все остатки материала, модели легко модифицируются под носителя.

Еще один пример такого подхода-работы финского дизайнера и преподавателя в школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке Тимо Риссанена. Он пропагандирует концепцию zero waste и конструирует свои изделия по безотходной технологии: ткань используется максимально эргономично, все элементы выкройки по периметру прилегают друг к другу.

Повышенный интерес к использованию отходов в производстве одежды появился еще в начале 2000-х, с кутюрной линией *Maison Martin Margiela Artisanal*. В ней фигурировали переосмысленные изделия с блошиных рынков: галстуки-бабочки трансформировались в топ, кожаные ремешки сшивались и формировали брюки, а переработанный деним украшался виртуозной вышивкой. Деконструкции Мартина Маржелы, наподобие свитера из носков и

жакета из сандалий, представленных на выставке Zero Waste: Fashion Repatterned, организованной университетом Columbia College Chicago в 2011 году, - эталоны апсайклинга.

Принцип Zero waste при производстве одежды только с недавних пор стал развиваться в Узбекистане. Дизайнеры начали использовать эти принципы создавая свои коллекции, делая их концепцией своего бренда. Таким образом они пытаются распространять идею осознанного потребления одежды, что способствует бережно относиться к окружающей среде. Этому также способствует направление апсайкл – создать новое изделие из непригодного.

За последние годы в стране наблюдается рост швейной промышленности. Производится огромное количество изделий. Среди производимой продукции может оказаться текстильный и швейный брак - одежда не пригодная к носке. Бракованные вещи не подлежат к выходу на рынок продажи. С такими вещами в перспективе было бы хорошо сделать апсайкл. Для большей экономии материала при сокращении межлекальных отходов целесообразно использовать принцип zero waste. Одежда «Zero waste» как переосмысление кроя создает современный дизайн и в глобальном масштабе нацелено на сохранение природных ресурсов.

Для наглядного примера студенткой Национального института художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода (Узбекистан. Ташкент) были спроектированы 3D модели одежды по принципу Zero waste в программе Clo3D. Такой подход к разработке одежды очень удобен. Он позволяет увидеть возможно ли добиться поставленной цели использовав принципы Zero waste (рис.1, 2, 3, 4). В проекте изделия созданы без межлекальных отходов. Вместо вырезания ненужной части ткани были использованы сборки и складки. Также были сделаны макеты этих изделий в направлении «Zero waste».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка моделей одежды по принципу Zero waste является решением исследовательской задачи, направленной на реализацию нового подхода к дизайну одежды. Этот принцип показывает хорошие результаты при разработке моделей, а также является одним из направлений, пропагандирующих экологическую чистоту в индустрии моды.

Рис.1, 2, 3D модели одежды по принципу Zero waste в программе Clo3D.
Работа Жураевой Фарангиз студентки 4 курса

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Тухбатулина, Л. М., Сафина, Л. А., & Хасанова, Д. М. (2016). Безотходный крой как принцип экодизайна. Вестник Казанского технологического университета, 19(18), 113-115.
2. Вяткина, А. А., Дулуба, Ю. С., & Светличная, И. В. (2019). Осознанное потребление (ZERO WASTE) как актуальный вопрос развития индустрии моды. In ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И СЕРВИС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (pp. 189-199).
3. Петряшова, М. В., & Рашева, О. А. (2016). Ретроспектива концепций дизайна одежды zero waste. In Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2016) (pp. 153-157).

Интернет ресурсы:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-odezhdy-s-ispolzovaniem-printsipa-bezothodnogo-proizvodstva>
2. <https://trends.rbc.ru/trends/green/603e829d9a79476deb805364>
3. <https://www.buro247.ua/fashion/zero-waste.html>
4. <https://www.seb.lv/ru/forum/predprinimatelstvo/odno-iz-buduschikh-napravleniy-mody-zero-waste-dizayn>
5. <https://design-mate.ru/topic-of-the-month/novaya-ustoychivost-v-dizayne-recycle-zero-waste-sustainable>